

Il Palazzo della sede INAIL di Verona sulla via Postumia (corso Cavour)¹ tra arte antica e arte moderna

Arch. Maria Paola Pagliari (INAIL e CSSM - Centro studi sul moderno)

Redazione del 3 novembre 2025

Il complesso edilizio della sede INAIL di Verona è stato integralmente realizzato nei primi anni Cinquanta del Novecento, nel contesto degli interventi di ricostruzione conseguenti ai gravi danneggiamenti prodotti dai bombardamenti subiti dalla città nel corso del secondo conflitto mondiale. L'immobile di proprietà INAIL, ricostruito con le medesime forme rispetto alla costruzione originaria, è soggetto a tutela monumentale².

L'organismo edilizio si articola in tre distinti corpi di fabbrica, disposti tra Corso Cavour e Riva San Lorenzo, con accessi secondari dal Vicolo Riva San Lorenzo, in un ambito urbano di elevato valore storico-monumentale immediatamente esterno alla cinta muraria antica, nel tratto compreso tra Porta Borsari e il complesso museale di Castelvecchio. Il corpo principale del complesso, che prospetta su corso Cavour, ospita attualmente le funzioni istituzionali dell'INAIL per il territorio³. L'edificio alle spalle del corpo principale è composto da altri due edifici, paralleli al fiume, con una corte intermedia,

ubicati verso l'Adige e ad uso residenziale, con l'eccezione di una porzione del piano rialzato adibita a uffici INAIL non aperti al pubblico.

Dal punto di vista urbanistico, l'edificio ricade all'interno del Centro Storico ed è disciplinato dalla Variante al P.R.G. n. 33, recante la "Disciplina degli interventi consentiti sugli immobili del centro storico compresi entro le mura magistrali". In tale strumento l'immobile è classificato in categoria AR – "attrezzature assistenziali e religiose" – e sono ammessi interventi corrispondenti alla ristrutturazione edilizia.

Il prospetto principale, di maggiore rappresentatività istituzionale, e classico nella sua composizione, si sviluppa lungo l'asse dell'antica Via Postumia (corso Cavour), ambito urbano caratterizzato da una significativa ricorrenza di ritrovamenti archeologici, emersi in particolare in occasione delle distruzioni belliche⁴ e, spesso rinvenuti, in modo fortuito nella ricostruzione. In tale contesto, proprio in prossimità del complesso INAIL, è stato rinvenuto un lacerto di pavimentazione musiva policroma decorata con motivi a soggetto marino.

La porzione superstite del mosaico (da F. Rinaldi 2005, tav. XXIII, 26)

Il mosaico venne datato tra il primo quarto del II secolo e la fine del III secolo d.C. su base stilistica. Il lacerto di pavimentazione, venuto alla luce negli anni Cinquanta nell'area dello scavo per la fondazione dell'edificio principale, di cui è rimasta una foto, ma di cui non si conosce l'esatta ubicazione, risultava conservato, al momento della scoperta, limitatamente a un frammento di 1,40x1,20 m. Secondo l'archeologa Francesca Rinaldi il mosaico doveva essere articolato con uno pseudo emblema al centro, attorno al quale doveva ruotare la teoria di pesci e altri animali marini. L'intera composizione era a sua volta racchiusa all'interno di un bordo a decorazione geometrica e figurata con motivi vegetali. Sulla base di confronti con un analogo rinvenimento nella Provincia di Brescia viene proposto che il mosaico facesse parte della decorazione pavimentale dell'impluvio di un atrio pertinente a una domus suburbana che sorgeva lungo l'asse della via Postumia⁵.

via Postumia (corso Cavour) nel tratto di ingresso alla città di Verona – (Catalogo Beni Culturali)

Nonostante la realizzazione dell'edificio abbia comportato estese operazioni di sbancamento per la messa in opera delle strutture di fondazione, l'area di pertinenza del cortile dell'edificio principale, con ingresso su corso Cavour 6 e oggetto di un sondaggio archeologico di verifica preventiva, ha restituito evidenze chiaramente leggibili di edificazioni in età romana, conservate a quote stratigrafiche relativamente elevate. In particolare, l'indagine ha portato alla luce un tratto di canaletta di epoca romana impostata su livelli di distruzione riferibili a una fase cronologicamente poco antecedente al bombardamento.

L'analisi dello stato delle conoscenze su base bibliografica e vincolistica evidenzia inoltre come il complesso si collochi all'interno di un settore urbano di Verona – lungo la Via Postumia, immediatamente all'esterno delle mura e in prossimità dell'Arco Borsari – connotato da una marcata densità di testimonianze archeologiche riconducibili ai processi insediativi dell'area suburbana di età romana. Il quadro delle attestazioni note orienta verso l'ipotesi di una pertinenza a un impianto residenziale di tipo domus, sviluppatosi immediatamente al di fuori del perimetro murario in seguito alla definizione dell'assetto urbanistico del municipium sulla destra dell'Adige. La prossimità alla Via Postumia, quale principale asse viario urbano e suburbano, conferisce ulteriore rilevanza interpretativa al contesto archeologico.

In conclusione, pur in assenza di un vincolo archeologico diretto insistente sull'edificio, la presenza di documentate attestazioni archeologiche all'interno dell'area di pertinenza e nei dintorni, unitamente alla valutazione complessiva del contesto, rende necessario che eventuali interventi comportanti attività di scavo siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni della competente

Soprintendenza, mediante l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016.

In una Scheda dell'antichità e Belle Arti del 12 novembre 1954 si decreta:

“Nella ricostruzione sulla proprietà dell'INAIL degli ex Palazzi Carnesali, Carlotti e Scannagatti, demoliti per il crollo per il bombardamento della Seconda guerra mondiale, di attenersi all'articolo 21 della legge 1089 del 1° giugno 1939, dove eseguendo le nuove opere, non si deve danneggiare luce o prospettiva del luogo e non alterare le condizioni di ambiente e di decoro del monumento indicato in principio. In ogni caso la costruzione sarà sottoposta al preventivo esame della Soprintendenza dei Monumenti del territorio di Verona.”

A - Indicazione schematica dell'abitato premunicipale a sinistra dell'Adige e del tracciato iniziale di via Postumia

B - Planimetria schematica del successivo impianto a destra dell'Adige. l'area definita dalla lettera E riguarda una campagna di scavi archeologici che ha interessato anche l'edificio dell'INAIL (in rosso)

Planimetria del settore extramuraneo sud-occidentale lungo la via Postumia. (edificio in rosso)

3. strutture abitative;

4. terme;

5. porticato;

6. strutture abitative o di accoglienza;

7. complesso genericamente mercantile e ninfeo;

8. porta Iovia;

9. resti di facciata;

10. santuario di Giove Lustrale;

11. via "Claudia Augusta Padana"; a. porta del Morbio; b. chiesa di S. Lorenzo.

(disegno R. Giacometti).

Localizzazione delle presenze archeologiche lungo la via Postumia (edificio in rosso). Tratto di Corso Cavour – 1 pavimenti musivi - 2 basolato della via Postumia

Particolare dello *specus* della canaletta di epoca romana ritrovato nell'area del complesso (Dalla relazione archeologica stilata dallo Studio di Archeologia Cipriano - Meloni di Verona)

Foto dell'area della proprietà INAIL e le demolizioni dopo i bombardamenti di Verona (archivio fotografico INAIL) - e nella foto sotto la consistenza attuale del nuovo edificato

planimetria dell'intervento con struttura portante

prospetti su vicolo Riva san Lorenzo

Planimetrie delle residenze in linea

Ricostruzione INAIL foto del 1953 - Costruzione della nuova sede di Verona con annessi edifici residenziali. Dietro il cartello di cantiere è il vicolo Riva san Lorenzo che collega Corso Cavour con l'Adige. (Archivio INAIL)

La struttura portante dei nuovi edifici è stata impostata su un sistema costruttivo in cemento armato gettato in opera, articolato in fondazioni a plinti isolati, elementi verticali portanti (pilastri), travi e solai piani, secondo una concezione strutturale unitaria e razionale, coerente con i principi dell'edilizia propri del periodo di realizzazione.

Dal punto di vista distributivo, l'insieme degli edifici ha un'articolazione funzionale complessa. Il piano interrato, esteso sotto i corpi di fabbrica, accoglie funzioni accessorie e tecniche (archivi, magazzini, autorimessa e locali impiantistici) ed è collegato sia agli accessi su Corso Cavour 6 sia alla corte interna mediante un sottopasso.

Il piano rialzato, principale livello di rappresentanza funzionale, è destinato agli uffici amministrativi ed è servito da accessi distinti, differenziando i percorsi principali da quelli secondari e di servizio; da questo piano si imposta il sistema di collegamento verticale primario.

I piani primo e secondo, integralmente a destinazione direzionale, proseguono la distribuzione per uffici, con un progressivo accentramento dei flussi interni affidato a un corpo scala secondario, a conferma di un'organizzazione funzionale selettiva dei percorsi.

Superiormente si collocano il sottotetto, parzialmente praticabile e adibito a deposito, e il piano di copertura, configurato come tetto a falde inclinate in coppi, sostenuto da capriate in cemento armato. Gli altri edifici verso il fiume sono con funzione residenziale e tipologia in linea.

Alla realizzazione del complesso INAIL della nuova sede di Verona partecipano i seguenti soggetti:

- Impresa esecutrice: Mazzi Adelino & Figli, Verona
- Sovrintendenza Tecnica ed Artistica – Ufficio Tecnico INAIL
- Progetto architettonico e strutturale: dott. ing. Renato Valle
- Direzione dei lavori: dott. ing. Pier Luigi Bonomi da Monte
- Progetto dell’impianto di riscaldamento: ing. Carlo Ferrari

La specificità di questo lotto risiede nella complessità dell’impianto architettonico sviluppato in stretta relazione con il contesto urbano consolidato. L’intervento si misura infatti con la necessità di ricostruire un intero brano di isolato cittadino del centro storico, perduto nella sua immagine e nella consistenza materica. In ottemperanza alle prescrizioni dell’Antichità e Belle Arti, l’ing. Renato Valle procede a una ricomposizione volumetrica dell’edificato, restituendo un prospetto su Corso Cavour articolato attraverso due distinti registri compositivi, tali da simulare la presenza di due edifici autonomi. In realtà, l’organismo edilizio è concepito come un corpo unico e realizzato unitariamente. La porzione minore del prospetto, caratterizzata da uno spessore ridotto verso il cortile interno, accoglie un vano scala di collegamento ai piani superiori; la porzione principale, di impianto più ampio, classico e rigorosamente simmetrico, sviluppa invece la piena volumetria dell’edificio, organizzata attorno al cortile centrale e completata dai prospetti laterali e posteriore.

Il disegno del prospetto su corso Cavour (Archivio INAIL)

Nel completamento del lotto verso il lungadige di Riva San Lorenzo, l'ing. Valle introduce una significativa evoluzione sul piano linguistico e stilistico. I due edifici residenziali, impostati come corpi gemelli rispetto a un asse di simmetria interno al cortile, adottano una tipologia in linea di matrice razionalista, rafforzata anche dalla pensilina curva d'ingresso al cortile, culminando in un fronte sul fiume architettonicamente interessante, nel quale la misura compositiva e il chiaroscuro della facciata con il gioco delle logge, esprimono un consapevole uso dei volumi.

Prospetto sul fiume Adige dell'isolato durante la costruzione 1955 (Archivio INAIL)

Prospetto sul lungadige Riva san Lorenzo con vista del vicolo Riva san Lorenzo (foto 2025)

L'esito dell'intervento urbano e architettonico restituisce l'immagine di un organismo costruito per stratificazioni successive, nel quale l'unità complessiva deriva dall'accostamento e dalla ricomposizione di parti che assomigliano a quelle di differenti momenti storici e logiche progettuali. Tale carattere stratificato, anche funzionale, conferisce all'insieme una complessità percettiva assimilabile a quella di un tessuto urbano cresciuto per fasi, più che a un intervento unitario compiuto in un unico tempo.

Confronto tra i due prospetti: nel primo disegno si notano i particolari delle paraste, cornicioni e balaustre su Corso Cavour previste in una prima fase e nel secondo disegno il prospetto più scarno e privo di decorazioni con i particolari delle logge a sbalzo (Archivio INAIL)

Il prospetto principale su Corso Cavour si distingue per la presenza di un liscio basamento bugnato, con poche bucaure, in pietra bianca di Verona⁶, che comprende il piano interrato e il piano rialzato. Al di sopra si sviluppano due piani con paramento intonacato, impreziositi, in corrispondenza delle cinque finestre centrali, da un articolato apparato decorativo scultoreo sempre in pietra bianca di Verona. Tale apparato, comprendente paraste, cornici e balaustre, è opera del maestro Vittorio di Colbertaldo, che ha realizzato l'integrazione organica di elementi plastici e struttura architettonica.

Foto della costruzione del cantiere del 1955 - Sono stati realizzati pilastri solai del terzo piano e ci si prepara ad accogliere i tamponamenti e i marmi decorativi delle paraste e delle balaustre della facciata.

Maestro Vittorio di Colbertaldo

In applicazione della legge 29 luglio del 1949 n. 717, finalizzata alla promozione dell'arte negli edifici pubblici, l'INAIL affidò al Maestro Vittorio di Colbertaldo⁷, veronese d'adozione, la progettazione e la realizzazione dell'apparato decorativo della facciata principale. L'artista concepì un sistema plastico-architettonico integrato, nel quale le sculture in pietra bianca di Verona si innestano organicamente negli elementi costruttivi, definendo le parti.

Ogni elemento scolpito è concepito come metafora del lavoro e della collettività, raffigurando una fitta trama di figure umane interconnesse, allusiva alla dimensione sociale, produttiva e previdenziale dell'uomo. Per la realizzazione di questo complesso intervento di scultura architettonica, Vittorio di Colbertaldo sviluppò un articolato processo progettuale, documentato da una serie di bozzetti, studi preparatori e modelli plastici di piccole dimensioni, tuttora conservati presso la Fondazione Vittorio di Colbertaldo a Salto di Fondi (LT)⁸.

“L'arte appartiene a tutti”⁹ Vittorio di Colbertaldo

Vittorio da Colbertaldo piccole sculture preparatorie. Fondazione Vittorio di Colbertaldo

Modello in gesso del motivo centrale della decorazione della facciata del palazzo INAIL di Verona di Vittorio di Colbertaldo (archivio Fotografico Inail)

Prospetto con elementi scolpiti in fase di realizzazione 1956 (archivio Fotografico Inail)

Bibliografia

- Il Sistema Informativo Archeologico Territoriale di Verona (SITAVR)
- Archivio fotografico e documentale INAIL
- G. Cavalieri Manasse, La via Postumia a Verona, una strada urbana e suburbana, in *Optima via, Atti Convegno Internazionale di Studi Postumia. Storia e archeologia di una grande strada romana alle radici dell'Europa*, Cremona 13-15.6.1996, a cura di G. Sena Chiesa, E. A. Arslan, Milano 1998, pp. 111- 143
- B. Bruno e G. Cavalieri Manasse, Verona Athesi circumflua. Strutture e attività mercantili legate alle vie d'acqua, in *Il dono di Altino. Scritti in onore di Margherita Tirelli* (a cura di G. Cresci Marrone, G. Gambacurta, A. Marinetti), *Antichistica* 23, *Archeologia* 5, Venezia, pp. 202-222
- G. Cavalieri Manasse, Verona, in *Il Veneto nell'età romana, II. Note di urbanistica e di archeologia del territorio*, Verona, pp. 1-57
- G. Cavalieri Manasse, Le mura di Verona, in *Mura delle Città romane in Lombardia, Atti del Convegno (Como 1990)*, Como, pp. 179-215
- 1998 G. Cavalieri Manasse, Verona (I secolo a.C. – I secolo d.C.), in *Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a una grande strada romana alle radici dell'Europa*, (a cura di G. Sena Chiesa), Milano, pp. 444-453
- G. Cavalieri Manasse, Verona: la Città oltre le mura, *Anales de Arqueología Cordobesa*, 29, pp. 41-84
- G. Cavalieri Manasse, La via Postumia a Verona 'venti anni dopo', in *Verona e le sue strade. Archeologia e Valorizzazione* (a cura di B. Bruno; C. Cenci; P. Grossi), Verona, pp. 59-80
- G. Cavalieri Manasse, M. Bolla, Osservazioni sulle necropoli veronesi: la necropoli della via Postumia, in *Bestattungs - sitte und kulturelle Identitaet. Grabanlagen und Grabbeigaben der fruehen roemischen Kaiserzeit in Italien und den Nordwest-Provinzen*, Atti del Colloquio "Roemische Graeber des 1.Jhs n. Chr. in Italien und den Nordwestprovinzen (Xanten 1995)", a cura di P. Fasold, T. Fischer, H. Von Hesberg, M. Witteyer, *Xantener Berichte*, 7, pp. 103-141

- G. Cavalieri Manasse, P.J. Hudson, Nuovi dati sulle fortificazioni di Verona (III-IX secolo) in Le fortificazioni del Garda e i sistemi di difesa dell'Italia settentrionale tra tardo antico e alto medioevo, Atti del II Convegno Archeologico del Garda (Gardone Riviera, Brescia - 7-9 ottobre 1998), a cura di G.P. Brogiolo, pp. 71-91
- 1999 A. Conforti Calcagni, Le mura di Verona, Verona
- 1965 G. Fogolari, Verona. Ritrovamenti archeologici nell'ultimo decennio, in Notizie degli Scavi di Antichità. Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei., Roma, pp. 35-53
- 1953 B. Forlati Tamaro, Verona, in Fasti Archaeologici: annual bulletin of classical archaeology, Firenze, p. 278
- 1965 L. Franzoni, Verona. Testimonianze archeologiche, Verona
- 1975 L. Franzoni, Edizione archeologica della Carta d'Italia al 100.000. Foglio 49. Verona, Firenze
- 2016 T. Gottardi, C. Zanetti, E. Zentilini, Lo scavo di via Cantore 18 a Verona: ipotesi di una stazione di sosta alle porte della Città, in Statio amoena, pp. 147-158
- 1978 G.P. Marchini, Verona romana e paleocristiana, in Ritratto di Verona. Lineamenti di una storia urbanistica, Verona, pp. 25-134
- 2005 F. Rinaldi, Mosaici Antichi in Italia. Verona, Roma
- 2007 F. Rinaldi, Mosaici e pavimenti del Veneto. Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza (I sec. a.C. – VI sec. d.C.), Roma
- Catasto austriaco
- Catasto napoleonico
- Fondazione Vittorio di Colbertaldo, Salto di Fondi
- Di Colbertaldo, Vittorio. FORLI', 1902 - VERONA, 1979 · Quadriennali · Mostre · Unità archivistiche
- Catalogo generale dei Beni Culturali Di Colbertaldo Vittorio (1902/ 1979)
- Vittorio Di Colbertaldo "Monumenti e l'uomo", Cino del Duca ed., 1967

Biografia dell'autrice

Maria Paola Pagliari - architetto presso la CTE - Consulenza Tecnica per l'Edilizia dell'INAIL si occupa degli aspetti architettonici e strutturali negli edifici direzionali soprattutto sul tema dello studio, recupero e restauro di edifici storici e moderni di proprietà dell'Istituto.

È tra i soci fondatori e vicepresidente dell'associazione del CSSM - Centro studi sul moderno che promuove la conoscenza e la valorizzazione dell'architettura moderna e contemporanea, contribuendo alla formazione di una cultura progettuale sul patrimonio architettonico e del paesaggio con la diffusione della conoscenza sulla trasformazione della città.

Si è occupata nell'OSMAR, Osservatorio sul moderno a Roma dell'ArchiDiAP – Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma, per lo studio delle opere dell'architettura moderna romana pubblicando saggi su architetti, edifici e la città.

Ha lavorato all'ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero con un'esperienza ventennale in exhibit design per l'immagine nazionale ed istituzionale volta alla promozione delle aziende italiane all'estero.

Redazione del 3 novembre 2025

¹ L'edificato sorge all'interno del centro storico del Comune di Verona, in Corso Cavour n. 6. Corso Cavour, una delle principali vie della città, si estende da porta Borsari a Castelvecchio con direzione nord-est sud-ovest.

La via, realizzata nel II secolo a.C. dal console Spurio Postumio Albino, in epoca romana era la parte prospiciente alla città della Via Postumia, che collegava la parte Tirrenica a quella Adriatica, e più precisamente Genova con Trieste attraverso Verona.

L'area è stata oggetto di ritrovamento di numerosi reperti di una necropoli in quanto, in epoca romana, era uso comune seppellire i propri defunti ai lati della via.

A partire dal XV secolo, le più importanti famiglie veronesi fecero realizzare, con diversi stili, palazzi di pregio, tra i quali si segnalano:

- Palazzo Canossa (civico 44),
- Palazzo Muselli Pompei (civico 42),
- Palazzo Portalupi (civico 40),
- Palazzo Guerrini Gemma (civico 32);
- Palazzo Medici Glisenti (civico 10)
- Palazzo Carlotti (civico 2).

Sul lato opposto:

- Palazzo Balladoro (civico 41),
- Palazzo Bevilacqua (civico 29),
- Palazzo Scannagatti Gobetti (civico 11),
- Palazzo Carnesali (civico 9)

Su alcuni di essi, inoltre, è possibile osservare ancora la marcatura delle piene dell'Adige che inondò Verona più volte nella sua storia, l'ultima alla fine del 1800.

Dal punto di vista della viabilità, Corso Cavour è uno dei più importanti assi viari di Verona, oltre ad essere uno degli snodi principali per le linee di trasporto urbano ed extraurbano; è percorribile in un'unica direzione da tutti i veicoli e in direzione opposta esclusivamente per i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale.

La via è stata dedicata a Camillo Benso Conte di Cavour dal Consiglio Comunale di Verona il 21/01/1897, dopo l'Unità d'Italia, con il posizionamento di una statua in suo onore, poi spostata nella piazza prospiciente: la Stazione di porta Nuova, per lasciar spazio alla ricostruzione dell'Arco dei Gavi.

La statua è stata riposizionata lungo il corso nel 2012, non più nell'antico sito, ancora occupato dall'arco, bensì di fronte a Castelvecchio.

² ai sensi dell'art. 21 della L. 1089/1939, in forza del decreto di vincolo emesso dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 12 novembre 1954.

³ La Direzione territoriale con i relativi uffici amministrativi, il Centro Medico Legale (CML) e l'Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca, con competenza estesa all'intera provincia di Verona

⁴ Bombardamenti particolarmente gravi quelli del 28 gennaio e 6 luglio 1944, dell'11 gennaio, del febbraio e del 6 aprile 1945. Vennero specialmente colpite le zone ferroviarie e industriali, ma anche i quartieri centrali soffersero danni. Inoltre, i Tedeschi, tra il 23 e il 26 aprile 1945, fecero saltare la polveriera e le caserme, e tra il 24 e il 25 aprile, distrussero i 10 ponti sull'Adige. In totale vennero distrutti o danneggiati circa 7000 fabbricati, pari al 44% di quelli esistenti.

⁵ (CAVALIERI MANASSE 1987, p. 47, nota 293; FOGOLARI 1965, p. 44, fig. 19; FORLATI TAMARO 1953, p. 278, n. 3741, fig. 94; FRANZONI 1965, p. 86, n. 82; FRANZONI 1975, p. 87, n. 84; MARCHINI 1978, p. 66, nota 333; RINALDI 2005, pp. 62-64, n. 26, tav. XXIII; RINALDI 2007, tav. LXII, n. 3;

⁶ La pietra bianca di Verona, spesso identificata con la pietra della Lessinia (o di Prun) bianca o il marmo Biancone, è una roccia calcarea pregiata, estratta nelle zone collinari veronesi. Nota per la sua resistenza, compattezza e colore chiaro, è ideale per pavimentazioni, rivestimenti, arredi sia interni che esterni, grazie anche alle sue tonalità che variano dal bianco puro al bianco-rosato.

⁷ Vittorio di Colbertaldo (Forlì, 1902 – Verona, 1979)

Uno scultore attivo su scala intercontinentale

Il Monumento ai Caduti di Arcole, inaugurato nel 1928, può essere considerato la prima significativa opera pubblica di Vittorio di Colbertaldo. La risonanza dell'intervento è attestata già all'epoca dall'attenzione della critica locale: il quotidiano veronese *L'Arena* sottolineava, in occasione dell'inaugurazione, la precoce maturità espressiva dell'artista, capace, nonostante la giovane età, di imporsi all'attenzione degli ambienti culturali per la complessità e l'eclettismo della sua ricerca plastica.

Di origine veneta e appartenente a una famiglia di antica nobiltà bassanese, Di Colbertaldo segue il nucleo familiare nel trasferimento a Verona, città nella quale compie la formazione liceale e conclude il proprio percorso accademico presso

l'Accademia d'Arte Cignaroli. In ambito veronese ottiene le prime committenze professionali, in particolare nel settore della scultura funeraria per il Cimitero Monumentale di Verona e della provincia, e realizza le sculture di completamento della cosiddetta colonna antica in Piazza delle Erbe, confrontandosi fin da subito con contesti urbani e monumentali di elevato valore storico-artistico.

Nel 1935 si trasferisce a Roma, dove avvia l'attività didattica come docente di scultura presso il Liceo Artistico Statale, dopo una breve esperienza di insegnamento alla Scuola d'Arte di Guidizzolo, in provincia di Mantova. Durante il secondo conflitto mondiale entra a far parte del gruppo degli artisti-soldati protagonisti della mostra itinerante italiani in armi (1942), presentata inizialmente a Roma e successivamente alla Biennale di Venezia, quindi in alcune delle principali capitali europee, tra cui Berlino, Monaco, Vienna, Budapest e Bucarest.

Stabilitosi tra Roma e la casa-studio di Salto di Fondi, Di Colbertaldo sviluppa nel secondo dopoguerra una produzione monumentale di forte impianto simbolico e civile. A partire dagli anni Cinquanta realizza la monumentale Via Crucis collocata davanti alla cappella dedicata ai caduti italiani nei campi di concentramento presso Dachau, nonché i pannelli scultorei per il Palazzo di Giustizia di Bolzano. A Verona esegue oltre la facciata decorata e scolpita in pietra bianca di Verona per la sede dell'Inail, l'altorilievo in pietra del Carso, alto oltre tre metri, dedicato a Carlo Ederle, medaglia d'oro degli artiglieri d'Italia, e realizza quindici bassorilievi per il Santuario di Nostra Signora di Lourdes, confermando la padronanza del linguaggio plastico applicato tanto alla monumentalità civile quanto all'iconografia religiosa.

La notorietà internazionale di Vittorio di Colbertaldo si consolida grazie alle grandi commissioni monumentali realizzate in quattro continenti. Tra le opere più rilevanti si annoverano i due monumenti dedicati a Cristoforo Colombo, inaugurati nel 1957 rispettivamente a Miami e San Francisco, la statua equestre del principe Diponegoro a Giacarta, realizzata dieci anni più tardi, e il monumentale Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, collocato presso l'aeroporto di Gorizia. Seguono ulteriori interventi commemorativi, tra cui il monumento al presidente Karame a Tripoli, quello ai Paracadutisti d'Italia a Viterbo, il monumento al martire praghese Jan Palach a Roma e il Monumento ai Marinai d'Italia a Taranto, inaugurato nel 1973.

Parallelamente all'attività scultorea, Di Colbertaldo svolge un'intensa attività fotografica, utilizzata come strumento di documentazione e riflessione critica sulla propria opera. Tale interesse confluisce nel volume *I monumenti e l'uomo*, pubblicato nel 1967 dall'editore Del Duca, nel quale emerge con chiarezza l'evoluzione del suo linguaggio formale verso una progressiva semplificazione dei volumi e una più severa sintesi plastica. Negli ultimi anni di attività l'artista si dedica prevalentemente alla produzione di piccole sculture, disegni, incisioni e acquerelli, opere che riscuotono un ampio e unanime consenso di critica e di pubblico nelle esposizioni tenute in Italia e all'estero

Corriere Romagna/Rimini/Redazione Web/02 luglio 2018

⁸ L'arte appartiene a tutti

La Fondazione Vittorio di Colbertaldo nasce nel 1984 con l'obiettivo di preservare, promuovere e valorizzare l'eredità artistica del maestro scultore Vittorio di Colbertaldo (1902-1979). "L'arte deve essere fuori dei musei, perché l'arte è per tutti e tutti devono godersene". La sede della Fondazione si trova a Salto di Fondi (LT), nello storico studio dell'artista, oggi trasformato in museo permanente che accoglie visitatori da tutto il mondo.

⁹ Un ricordo personale:

Per molti anni Vittorio di Colbertaldo trascorse periodi della sua vita nello studio di Salto di Fondi. Nei mesi estivi era facile incontrarlo sulla spiaggia, davanti al mare, intento a tracciare segni e a sperimentare forme direttamente nella sabbia, in un esercizio libero e felice di invenzione plastica. Quel gesto elementare e provvisorio, affidato a un materiale effimero, rifletteva tuttavia una profonda consapevolezza formale e un istinto scultoreo.

Sempre in quel luogo l'artista intervenne anche sull'arenaria, scolpendo figure di soggetto mitologico collocate nella sabbia, in prossimità della duna: ricordo un Giove e una Venere, presenze monumentali e insieme temporanee, destinate a dialogare con il paesaggio costiero e con il ritmo naturale del tempo e dell'erosione. Si trattava di opere effimere ma fortemente evocative, in cui la dimensione mitica si innestava direttamente sul luogo.

Il contesto territoriale, carico di stratificazioni storiche e simboliche, costituiva senza dubbio una fonte privilegiata di ispirazione. Queste terre, profondamente segnate dal mito e dalla storia, rimandano ai racconti dell'Odissea, alla presenza romana con i suoi complessi monumentali, alle sculture delle grotte di Tiberio a Sperlonga, alle isole Pontine, alle mura di Fondi, fino al santuario di Giove Anxur a Terracina. Un patrimonio di riferimenti storici e mitologici che nutrì in modo sostanziale l'immaginario dell'artista, alimentando una ricerca plastica nella quale il mito, la figura umana e il paesaggio si sono compenetrati in un dialogo continuo tra forma, memoria e luogo.